

UDK: 616.99:616-084

FARG‘ONA VODIYSIDA ASALARINI AMERIKA CHIRISH KASALLIGI TASHXISI, DAVOLASH VA QARSHI KURASH CHORALARI

M.Bazarov, v.f.d, dotsent

Sh.Imomaliev, assistant

K.Maxmudova, assistant

I.Umirzakov, assistant

(Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti)

Annotatsiya. Shuni hisobga olib mazkur maqolada Farg‘ona vodiysi sharoitida asalarichilik xo‘jaliklarida ko‘p zarar yetkazadigan Amerika chirish kasalligi to‘g‘risida, ularni kelib chiqishi, tarqalishi va ularga tashxis qo‘yish, profilaktika choralari o‘tkazish hamda davolashning samarali usullari keng bayon etilgan.

Kalit so‘zi. Amerika chirish kasalligi, asalari lichinkasi, ona asalari, erkak asalarilar, romlar.

Аннотация. Учитывая это, в данной статье речь идет о болезни американской гнили, наносящей большой ущерб пчеловодческим хозяйствам в условиях Ферганской долины, ее происхождении, распространении, диагностике, мерах профилактики и эффективных методах лечения.

Ключевые слова. Американская гниль, личинки пчел, пчелиные матки, самцы, ромы.

Abstract. Taking this into account, this article deals with the disease American rot, which causes great damage to beekeeping farms in the Fergana Valley, its origin, spread, diagnosis, preventive measures and effective treatment methods.

Key words. American rot disease, bee larvae, queen bees, male bees, rums.

Kirish. Asalarilarda bo‘ladigan kasalliklar juda qadim zamonlardan beri ma‘lum, eramizdan oldin IV-asrda Aristotel ham bu to‘g‘rida ma‘lumotlar yozib qoldirgan. Amerika chirish kasalliklari to‘g‘risida ba‘zi bir ma‘lumotlarni [4] P.I.Prokopovich ham aytib o‘tgan. Faqatgina 1906 yilda amerikalik olim G.F.Uayt chirish kasalligini mikrobiologik tekshirishlaridan so‘ng, bu kasallikni qo‘zg‘atuvchi mikroorganizm Bacillus larvol ni topgan va bu kasallik amerika chirish kasalligi deb nomlagan. [3]

Amerika chirish kasalligi eng xavfli kasallik hisoblanadi. Bu kasallik asalari qurtchalarida larve batsillasi orqali paydo bo‘lib, ularning chirib qolishi natijasida, asalari oilasi kuchsizlanadi va nobud bo‘ladi. Bu kasallik Farg‘ona vodusida keng tarqalgan, asalarichilikda katta iqtisodiy zarar yetkazmoqda. Bu kasallik Farg‘ona vodusida sharoitida asalarizorlarda –19,5%ni tashkil qiladi [2].

Amerika chirish kasalligi asalarizorda tez tarqaladi va ko‘p zarar yetkazadi. Kasallangan oilalar 40-80% gacha kam hosil yig‘adi. Kasallikka qarshi kurashilmasa, asalari oilasi bir yilga qolmasdan hammasi nobud bo‘ladi [1].

Kasallik qo‘zg‘atuvchi, juda chidamli spora hosil qiluvchilari (Bac. Larve) batsillasidir. Bu batsillalar asosan asalari lichinkalarini, g‘umbaklarini zararlaydi va yoz mavsumida kamdankam, bahorning issiq kunlarida ko‘proq paydo bo‘ladi. Sporalar uzunchoq yumaloqsimon uchli bo‘lib, uzunligi 4 mkm, kengligi 0,5-0,7 mkm, harkatchan, asalari lichinkasi tarkibida uzun zanjirchalar hosil qiladi, hatto uni oddiy eritmalarda ham ko‘rish mumkin [5].

Larve batsillasi gramm musbat bo‘lib, anilin bo‘yog‘ida yaxshi ranglanadi. Maxsus muhitda 35-380 da yaxshi o‘sadi, pH lik darajsi 6,2-7,2 ko‘rsatgichni tashkil etadi. Mikrob juda chidamli sporalar hosil qiladi. Ular asalda quyosh nuri ta‘sirida ham 4-6 haftagacha, qaynab turgan suvda 13 daqiqa, 1000 gacha qizdirilgan mumda 5 kungacha saqlanadi. [1]Quyosh nuri

qurigan sporalarni 2-3 kundan keyingina o‘ldirishi mumkin. Batsillalarning hayotchanligi asal, mum va asalari lichinkasi o‘ligida ko‘p vaqt saqlanadi. Asal tarkibida sporalar hayotchanligi bir yildan ko‘p, o‘lik lichinkalarda esa bir necha yilgacha saqlanadi.

Kasallangan asalari romlarida, uning sporalari 35 yildan ko‘p, asalari qutilari va mumpardalarida 20 yil va asaltortgich asbobida esa 5 yildan ziyod saqlanadi [3].

Epizootik ma‘lumotlar. Amerika chirish kasalligining belgilari shundan iboratki, har xil yoshdagi lichinkalar katakchalar ichida kasallanib qoladi. Usti yopiq nasllar kasallanganda, katakcha ustidagi qopqoqchalari qiyshayib, ichiga cho‘kib ketgan va teshilgan bo‘ladi. O‘lgan lichinkalar och-qo‘ng‘ir yoki timqora rangda. Chirigan lichinkalar xuddi eritilgan duradgorlik yelimining hidiga o‘xshab ketadi. Hali qurib ulgurmagan lichinkalar tanasi yopishqoq, cho‘ziluvchan massa bo‘lib, uni cho‘zganingizda bir necha santimetr gacha cho‘zilishi mumkin. Qurib qolgan lichinkalar katakcha devoriga mustahkam yopishib qoladi. Shuning uchun uni gugurt cho‘pi bilan olib, katakchalardan ajratib olish juda qiyin.

Amerika chirish kasalligi asalari va ba‘zi bir arisimonlarga xos kasallikdir. Inson va issiq qonli hayvonlar bu kasallik bilan kasallanmaydi. Asalari oilasida asosan ishchi va ona asalarilar, kamdan-kam erkak asalari lichinkalari zararlanadi.

Asalari oilasida o‘lgan lichinkalar kasallik manbai hisoblanadi. Bitta o‘lgan lichinka tarkibida 2,5 mlrdgacha sporalar bor. Sog‘lom lichinkalarni zararlash 10 mln. sporalar ta‘sirida bo‘ladi, yoki bitta lichinka o‘ligi 250 ta asalari lichinkalarini zararlaysdi.

Asalari uyasida kasallikni asosan uyadagi yosh asalarilar rom katakchalarini tozalashi davrida va yosh naslni oziqlantirish vaqtida tarqatadi. Kasallik sog‘lom oilaga asosan adashgan va o‘g‘ri asalarilar, adashgan ko‘ch asalarilari va erkak asalarilar bilan hamda har xil sifatsiz ozuqalar bilan oziqlantirishda va asalari romlarini bir oiladan ikkinchisiga tartibsiz ravishda olib o‘tkazish yo‘li bilan tarqaladi. Shuningdek, har xil zararkunanda hasharotlar, mum parvonasi, kanalar, o‘g‘ri arilar, chumolilar yordamida ham tarqaladi. Bundan tashqari kasallikning tarqalishiga asalarichining ehtiyotsizligi ham sabab bo‘ladi.

Kasallik oqimi. Kasallik asosan 5-6 kunlik lichinkalarda paydo bo‘ladi. Ba‘zi bir adabiyotlarda ko‘rsatilganidek, 3 kunlik asalari lichinkalaridan boshlab kasallanadi deb ko‘rsatilgan. Lekin ba‘zi mualliflarning ko‘rsatishicha, 3 kunlik lichinkalar oshqozonidagi suyuqlik, kislotalik xususiyatga egaligi sababli, ularga har qanday batsilla sporalari o‘smaydi va 6 soat vaqt ichida ularni o‘lib qolishi ko‘rsatib o‘tilgan.

Asalari lichinkasi batsilla sporalari bilan oziqlantirilganda, lichinkaning o‘rta ichagidan gemolimfa tarkibiga kirib qoladi va butun organizmga tarqaladi. Batsilla tarkibidagi toksin moddalari lichinka organizmidagi barcha hujayra va yadrolarni parchalanishiga olib keladi. Natijada lichinka o‘ladi. Lichinka organizmida toksinga qarshi fagotsitar reaksiya davom etsada, mikroblarning ko‘pligi ta‘sirida organizm harakatini yengib, barcha to‘qimalarni yemiradi. Shundan so‘ng, lichinkalar har xil metamorfozlik davrda nobud bo‘ladi.

Kasallik tashxisi. Odatda bunday kasalliklarga epizootik belgilarga qarab, kasallik belgilariga asoslanib, dastlabki bakteriologik tekshiruvdan so‘ng, oxirgi tashxis qo‘yiladi.

Oilani tekshiruv chog‘ida barcha belgilar, ya‘ni zararlangan lichinkalar yoshi, rangi, lichinka konsistentsiyasi va o‘lgan lichinka hidiga alohida e‘tibor beriladi. Asalarizordagi barcha asalari oilalari tekshirib chiqiladi va kasallangan oilalar soni aniqlanadi. Albatta amerika chirish kasalligi belgilarini yevropa chirish kasalligi belgilaridan farqlay olish ham muhim o‘rin tutadi.

Qarshi kurash choralari. Sog‘lom asalarizorni yuqumli kasalliklar yuqmasligi uchun doimo himoyalash zarur. Asalarichilik asboblarini doimo dezinfektsiyalash va asalarizorni toza saqlash lozim. Boshqa asalarizorda ishlatilgan asboblaridan foydalanishdan oldin, ularni zararsizlantirish maqsadga muvofiqdir.

Asalari qutilarini nam va soya joylarga qo‘yish ham amerika chirish kasalligini paydo bo‘lishiga zamin yaratadi. Shuningdek, eski asalari romlaridan doimiy foydalanib turish ham chirish kasalligini keltirib chiqaradi.

Amerika chirish kasalligi borligini aniqlangandan so‘ng, kasallangan asalarizor va uning atrofi 5 km doiragacha bo‘lgan xududga karantin e‘lon qilinadi. Kasallik yo‘q qilingandan so‘ng, bir yil o‘tgach karantin bekor qilinadi. Kasallangan asalari oilasi aniqlanganda, ularni darhol yakka-ajratib qo‘yiladi. Asal yig‘ish davom etayotgan vaqt bo‘lsa, kasallangan asalari oilasi toza arixonaga ko‘chiriladi, arixona ichiga kerakli sun‘iy mumpardali romlar qo‘yib, asalari oilasini davolovchi sharbatlar beriladi.

Davolash sharbatlarini tayyorlash. Davolash sharbatlari bir qism shakar va bir qism suv (1:1) bilan tayyorlanib, unga qo‘yidagi dorilarning birini solish mumkin. Biomitstin, terramitsin, tetratsiklin, steptomitsin, penitsillin, norsulfazol natriy, sulfantrol, sulstimid natriy va boshqalar. Bu dorilar yakka holda yoki 2,5-3 tasi sharbat bilan aralashtirib, kasal asalari oilasiga quyidagicha miqdorda beriladi.

Dorilar oldindan iliq suvga eritib olinadi va tayyorlangan shakar sharbatiga qo‘shib, yaxshilab aralashtiriladi hamda kerakli miqdorda kasallangan asalari oilasiga beriladi.

Davolash sharbatlarini 30-370 darajali issiq holatda, kun oxirida uyadagi har bir rom oralig‘idagi asalarilar hisobiga 100-150 ml miqdorda va 4-5 kunda asalarilar sog‘ayib ketgunicha beriladi [6].

Shuni aytish lozimki, bir xil dorilarni uzoq muddat qo‘llanilganda, kasal tarqatuvchi mikroblar, ularga o‘rganib qolishadi va chidamli bo‘ladi. Shuning uchun davolash dorilarini 2-3 xilini qo‘shib, har birini miqdorini 2 marotaba kamaytirib, birga berish lozim. Har qaysi dori alohida suvda eritilib, so‘ngra sharbatga qo‘shiladi. Chirish kasalligi aniqlanmagan taqdirda, unga qarshi profilaktika ishlari uchun ishlov berishda sulfanolid yoki tetratsiklin qatoridagi antibiotiklardan foydalanish mumkin. Kasallik aniqlangan taqdirda esa, uni yo‘qotgunga qadar davrda va kasallik belgilari tugatilguncha ishlov beriladi. Qishki oziqada antibiotiklar bo‘lishini ta‘minlash lozim. Bugungi kunda antibiotiklardan eng foydali rifampitsin 15-20 mg, siprolet yoki siprofloksatsin 20-25 mg miqdorda har bir oilaga 2-3 marta 4-5 kun oralatib beriladi [5].

Kasallanishni oldini olish va asalari oilasining rivojlanishini kuchaytirish maqsadida, yuqorida aytib o‘tilgan davolash sharbatlaridan, erta bahordan boshlab hamma asalari oilalariga berish tavsiya etiladi. Kasallik bilan zararlangan asalari qutilari va barcha asalarichilik asboblari dezinfektsiya qilinadi. Eski asalari romlaridagi mum eritiladi va uning ustiga chirish kasalligi belgilari qo‘yiladi. Mum chiqindilari esa tayyorlash punktlariga topshiriladi. Asal alohida idishda saqlanadi, uni oziq-ovqat sifatida iste‘mol qilish mumkin. Bunday asalni asalarilarga ozuqa sifatida berish qat‘iyan man etiladi.

Amerika chirish kasalligini davolash ishlari to‘liqligicha tugagach, bir yil oldin belgilangan karantin olib tashlanadi.

Xulosa. Asalarichilik qishloq xo‘jaligining serdaromad sohalaridan biri. Shuni hisobga olib biz mazkur Farg‘ona vodiysi sharoitida rivojlangan asalarichilik xo‘jaliklarida ko‘p zarar yetkazadigan Amerika chirish kasalligi to‘g‘risida, ularni kelib chiqishi, tarqalishi va ularga tashxis qo‘yish, profilaktika choralarini o‘tkazish hamda davolashning eng samarali usullari haqida keng bayon etdik. Chunki bu kasallik asalarichilikda juda katta iqtisodiy zarar keltiradi. Kasallikka chalingan uyalarni yoppasiga qirilib ketishi bilan bir qatorda karantin qo‘yilishiga ham sabab bo‘ladi. Bu esa o‘sha hududda kasallik tugagandan keyin ham bir yilgacha karantin bo‘lishiga olib keladi. Bundan tashqari bu kasallikka qarshi kurashishga katta mablag‘ sarf bo‘lishiga olib keldi. Kasallikni oqibqati juda katta iqtisodiy ziyon bilan yakunlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Базаров М.А. “АСАЛАРИЧИЛИК” фанидан ўқув қўлланма «Classic» нашриёти 2023йил.

2. Базаров М.А. «Ўзбекистон Республикасида асалари зараркунандалари ва уларга интеграция усулида қарши кураш чоралари» Монография ISBN 978-9910-763-55-7, «Classic» нашриёти 2023йил.

3. Исамухаммедов А, Никадамбаев Х. Асалари касалликлари ва зараркунандалари. Тошкент, 2013.
4. Тўраев О.С., Икромов Б.К., Салямов С.Ж., Сафаров М.М. Асалари касалликларига қарши профилактика тадбирларини ўтказишда шифобахш ўсимликлардан фойдаланиш. “Ветеринария ҳамда чорвачилик илмий ва амалиётининг долзарб вазифалари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани. СамҚХИ. Самарқанд, 2013, 173-175 бетлар.
5. Akbarov A. et al. Andijon viloyatida asalarining Braulёz kasalligi tashxisi, profilaktikasi, davolashi //HOLDERS OF REASON. – 2023. – T. 2. – №. 1. – S. 556-563.
6. Shohruh I. et al. ASALARI ZOTLARINI YAXSHILASH BO‘YICHA GENETIK VA BIOLOGIK USULLARNI QO‘LLASH //Science Promotion. – 2023. – T. 1. – №. 1. – S. 994-1001.